

Н.С. СЕВАСТЬЯНОВ

**Современное философско-методологическое обеспечение
инновационного и технологического развития
российской экономики***

Аннотация. В статье проводится анализ современного философско-методологического обеспечения инновационного и технологического развития российской экономики в контексте его соответствия логике постнеклассической научной рациональности. Анализу подвергается категориальный аппарат, обнаруживающий связь инновационного развития с получением нового знания и логикой господствующего типа научной рациональности, приводится критика ранее действовавшей в стране концепции инновационного развития, а также исследуются характеристики ныне действующей. Можно сказать, что на современном этапе происходят положительные сдвиги, позволяющие связать на практике философско-методологическое обеспечение инновационного и технологического развития российской экономики с логикой постнеклассической научной рациональности, в том числе за счет их направленности на удовлетворение общесоциальных запросов.

Ключевые слова: экономика, инновации, инновационное развитие, технологическое развитие, философско-методологическое обеспечение, научная рациональность, постнеклассическая научная рациональность.

Abstract. The article analyzes the modern philosophical and methodological support for innovative and technological development of the Russian economy in the context of its compliance with the logic of post-non-classical scientific rationality. The categorical apparatus that reveals the connection between innovative development and the acquisition of new knowledge and the logic of the prevailing type of scientific rationality is analyzed, criticism of the previously existing concept of innovative development in the country is given, and the characteristics of the current

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Севастьянов Н.С. Современное философско-методологическое обеспечение инновационного и технологического развития российской экономики // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 49—56. DOI:

one are examined. It can be said that at the present stage positive shifts are taking place that make it possible to connect in practice the philosophical and methodological support for innovative and technological development of the Russian economy with the logic of post-non-classical scientific rationality, including due to their focus on satisfying general social demands.

Keywords: economics, innovation, innovative development, technological development, philosophical and methodological support, scientific rationality, post-non-classical scientific rationality.

УДК 338
ББК 65в

Анализируя технологические инновации и инновационное развитие через призму их экономического основания и содержания, не следует элиминировать философско-методологическое их обеспечение. Одним из важных критериев целесообразности инноваций и инновационного развития в этой связи можно признать соответствие процессов их внедрения и практической реализации логике господствующего типа научной рациональности: чем больше логика исследуемых процессов подчиняется логике доминирующего типа научной рациональности, тем более целесообразны и в конечном счете эффективны внедряемые инновации и осуществляемое инновационное развитие.

Различение типов научной рациональности предложил В.С. Степин, выделив классическую, неклассическую и постнеклассическую научную рациональность [6, 18]. Критерии, позволяющие отличить типы научной рациональности, также предложил и конкретизировал В.С. Степин [1, 249—295]. Среди них выделяют следующие.

1. Особенности системной организации исследуемых объектов и типов картины мира.
2. Особенности средств и операций деятельности, представленных идеалами и нормами науки.
3. Особенности ценностно-целевых ориентаций субъекта деятельности и рефлексии над ними, выраженные в специфике философско-мировоззренческих оснований науки.

Конец XX — начало XXI в. ознаменовалось доминированием постнеклассического типа научной рациональности, характеризующего и современный этап развития науки и научно-исследовательской деятельности. Постнеклассическую научную рациональность, согласно В.С. Степину, прежде всего, отличают следующие характеристики критериев, представленных выше.

1. Анализ объектов научно-исследовательской деятельности как саморазвивающихся систем, под которыми, в свою очередь, понимается «тип системных объектов, в результате развития которых происходит переход от одного вида саморегуляции к другому» [1, 249—295], т. е. качественные трансформации системы с изменением внутренних связей, степени ее открытости по отношению к внешней среде и процессов обмена информацией, ресурсами с нею.

2. Снижение значимости постижения изолированных объектов действительности [1, 249—295] при возрастающей приоритезации междисциплинарных и проблемно-ориентированных форм исследовательской деятельности, определяющей роли комплексных исследовательских программ, в рамках которых происходит объединение теоретических и экспериментальных исследований, прикладных и фундаментальных знаний, интенсификация прямых и обратных связей между ними [1, 249—295].

3. Трансформация идеала ценностно-нейтрального познания [1, 249—295], возникающая параллельно с необходимостью экспликации фундаментальных внутринаучных ценностей с внеаучными ценностями общесоциального характера.

Внедрение инноваций и инновационное развитие непосредственно связаны с научно-исследовательской и научно-технической деятельностью и в определенном роде являются их производными, что, помимо понятной логики и реалий «на земле», подтверждают, например, определения, раскрывающие сущность соответствующих категорий, принятых на законодательном уровне. В контексте анализа категориального аппарата исследуемой области важное значение имеют категории «научная (научно-исследовательская) деятельность», «научно-техническая деятельность», «инновационная деятельность», «инновационный проект», дефиниции которых, согласно действующему российскому законодательству, представлены в табл. 1.

Таблица 1

Дефиниции значимых категорий

Категории, относящиеся к научной деятельности	
Научная (научно-исследователь- ская) деятельность	Деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том числе фундаментальные, прикладные и поисковые научные исследования
Научно-техническая деятельность	Деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы
Категории, относящиеся к внедрению инноваций и инновационному развитию	
Инновационная деятельность	Деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую), направленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание и обеспечение инновационной инфраструктуры.
Инновационный проект	Комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов

Источник: составлено автором на основе [5].

Новое знание, являющееся источником реализации инновационных проектов, с точки зрения логики категориального аппарата само по себе является результатом осуществления научно-исследовательской и (или) научно-технической деятельности (вне зависимости от источников их осуществления — внутренних или внешних по отношению к субъекту). Следовательно, процесс внедрения инноваций и инновационного развития, в силу того что он основан на новом знании, получаемом в рамках логики научной рациональности и в соответствии с критериями, присущими ей, во многом «впитывает» в

себя ее критериальные характеристики. Действительно, внедрение инноваций и инновационное развитие на современном этапе в идеальном виде характеризуются следующим набором сущностных признаков.

1. Субъект рассматривает объект, в деятельность которого внедряются инновации или инновационное развитие которого осуществляется, как саморазвивающуюся систему.

2. Внедрение инноваций и инновационное развитие осуществляются посредством междисциплинарных исследований, имеющих в то же время проблемно-ориентированный характер, и последующей коммерциализации их результатов, воплощенных в материальной форме (в качестве товара, работы или услуги).

3. Внедрение инноваций и инновационное развитие осуществляются во исполнение целей, удовлетворяющих чьи-либо значимые интересы: группы собственников предприятия, социальной группы, общества в целом и т. д.

Естественно, на практике реально существующие стратегии инновационного развития и внедрения инноваций отличаются от идеальной модели, реальные признаки отклоняются от идеальных (в большей или меньшей степени), т. е. инновационное развитие осуществляется с нарушениями его философско-методологического обеспечения. Проблему неадекватности философско-методологического обеспечения организации инновационного развития поднимал В.Е. Лепский [2], в частности критикуя подход к организации инновационного развития, изложенный в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. (далее — СИР) [3], за отсутствие методологически адекватных механизмов реализации и неубедительный ценностно-мотивационный компонент обоснования предлагаемых направлений развития (в части сильного неолиберального уклона). СИР по истечении срока действия заменила Концепция технологического развития на период до 2030 г. (далее — КТР) [4], во многом сохранившая в себе черты, критикуемые В.Е. Лепским, среди которых догоняющий характер технологического развития и коммерциализация инновационного развития. В то же время КТР в отдельных положениях оптимизировала СИР, в частности, за счет установления:

1) подходов к формированию механизмов поддержки технологических инноваций, в том числе включающих в себя непосредственный заказ государства на исследования и разработки фундаментального и прикладного характера, являющиеся одной из его функциональных задач на третьем этапе технологического развития, выделяемого КТР;

2) новых форм интеграции научно-исследовательской и производственно-технологической деятельности, в том числе, например, института главных конструкторов и главных технологов как основы формирования качественно новой институциональной среды инновационного и технологического развития;

3) социальной составляющей обеспечения технологического инновационного развития, в том числе системы мотивации кадров и привлечения специалистов в научно-исследовательскую и инновационную сферы деятельности;

4) развития экономики (в данном контексте — инновационного и технологического) как фактора развития национальной экономики и социальной сферы Российской Федерации.

Современному подходу к стратегическому планированию инновационного развития, декларируемому российскими программными документами, таким образом, присуща как минимум одна ключевая характеристика, позволяющая соотнести его с логикой постнеклассической научной рациональности, а именно приверженность ценностям и идеалам общесоциального характера. В то же время в действующей КТР наблюдаются признаки восприятия национальной экономики и ее инновационного развития как саморазвивающихся систем, в отношении которых требуется осуществлять корректное регулирующее воздействие и социополезное взаимодействие, а также необходимость принятия мер, направленных на усиление междисциплинарного характера и межотраслевой направленности инновационного и технологического развития, в том числе, например, за счет поддержки развития сквозных технологий.

Можно сказать, что предшествующие годы и ассоциируемые с ними политическая, экономическая и социальная обстановка на национальном и мировом уровнях способствовали внесению адекватных корректировок в программные документы инновационного развития в части их философско-методологического обеспечения.

В первую очередь, условия инновационного и технологического развития российской экономики последних лет показали, что догоняющий (по отношению к экономически развитым странам) целевой ориентир развития и ориентация на наиболее налогообъемкие отрасли производства не являются реальной панацеей, тем более в условиях ограничений и санкций. Во многом благодаря санкционной политике, проводимой в отношении России, акцент ее философско-методологического обеспечения сместился в сторону:

1) принятия факта необходимости реализации межотраслевого и междисциплинарного подхода к инновационному развитию экономики;

2) необходимости удовлетворения, прежде всего, общесоциальных нужд.

Однако стоит отметить, что законодателю еще многое предстоит проделать на пути совершенствования философско-методологического обеспечения инновационного развития, реализуемого в Российской Федерации, для приведения ее к полному соответствию логике постнеклассического типа научной рациональности. Важно в условиях потенциально возможной «оттепели» в политических и экономических связях с западными странами не сойти с линии наметившегося в последние годы тренда и идти по собственному пути инновационного и технологического развития.

Литература

1. *Аршинова В.И. и др.* Постнеклассика: философия, наука, культура. СПб.: Издат. дом «Мирь», 2009. 671 с.

2. *Лепский В.Е.* Инновационное развитие России: философский анализ // Философия науки и техники. 2016. Т. 21. № 1. С. 169—187.

3. Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 года: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 20 мая 2023 г. № 1315-р // Собрание законодательства РФ. 2023. 29 мая.

4. Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р // Собрание законодательства РФ. 2012. 2 января.

5. О науке и государственной научно-технической политике: Федеральный закон РФ от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ; принят Гос. Думой Федер. Собр. РФ 12 июля 1996 г.; одобрен Советом Федерации Федер. Собр. РФ 7 авг. 1996 г. // Российская газета. 1996. 3 сент.

6. *Стенин В.С.* Научное познание и ценности техногенной цивилизации // Вопросы философии. 1989. № 10. С. 3—18.

References

1. *Arshinova V.I. i dr.* Postneklassika: filosofija, nauka, kul'tura. SPb.: Izdat. dom «Mir», 2009. 671 s.

2. *Lepskij V.E.* Innovacionnoe razvitie Rossii: filosofskij analiz // Filosofija nauki i tehniki. 2016. T. 21. № 1. S. 169—187.

3. Ob utverzhenii Konceptii tehnologicheskogo razvitija na period do 2030 goda: rasporjazhenie Pravitel'stva Ros. Federacii ot 20 maja 2023 g. № 1315-r // Sobranie zakonodatel'stva RF. 2023. 29 maja.

4. Ob utverzhenii Strategii innovacionnogo razvitija Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda: rasporjazhenie Pravitel'stva Ros. Federacii ot 8 dek. 2011 g. № 2227-r // Sobranie zakonodatel'stva RF. 2012. 2 janv.

5. О науке и государственной научно-технической политике: Федеральный закон Рос. Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ; принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 12 июля 1996 г.; одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 7 авг. 1996 г. // Рос. Газ. 1996. 3 сент.

6. *Stepin V.S.* Научное познание и ценности техногенной цивилизации // Вопросы философии. 1989. № 10. С. 3—18.